

УДК 624.06

**ИЗУЧЕНИЯ ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА
ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН,
РАБОТАЮЩИХ ПРИ КОАКСИАЛЬНОМ КРУЧЕНИИ**

Мирзаев Отабек Абдукаримович

Каршинский инженерно-экономический институт

Кафедра "Экология и Защита окружающей среды "

E-mail: kiamoa@mail.ru

Аннотация: В статье изучено силы возникающих в оболочке составного питающего цилиндра. Для определения напряжений в резиновой втулке цилиндра очень важным является также определение его жесткости при закручивании, что может быть легко сделано, если установить зависимость между моментом и углом закручивания питающего цилиндра. Приведено численные значения каждого напряжении возникающих в упругом оболочке составного питающего цилиндра. Вычислено по при коаксиальном кручении компоненты деформации и инварианты. Изучено механические характеристики оболочки составного питающего цилиндра зависящих от получаемых сил.

Ключевые слова: питающий цилиндр, крутящий момент, внутренний радиус, напряжения, угол закручивания, линейная деформация, втулка, трения, волокон, амортизацию, буртик, канавка, зона, дискретизация, лента.

Введение. В прядильном устройстве в основные фазы входят; подача, дискретизация, транспортировка, съем и транспортировка воздухом. В области подачи лента выбирается из таза и подается с постоянной скоростью. [1]. Недостатком обычного питающих цилиндров

пневмомеханических прядильных машин является значительная поврежденность волокон в крайних положениях цилиндра из-за отставания перемещения волокон по краям ленты за счёт большого трения волокон о столик. При этом плотность волокон будет наибольшей к краям ленты по длине цилиндра.

Основная часть. Задачей и теоретическая цель является обеспечение равномерности подачи ленты по длине питающего цилиндра и снижение поврежденности волокон в ленте, а также повышение ресурса и ремонтпригодности цилиндра.

В рекомендуемом варианте расположения трапецеидальных деталей установленных на цилиндре позволяют равномерную подачу ленты в зону дискретизации, при этом ликвидируется торможение волокон. Использование резиновой втулки позволяет снижение повреждения волокон ленты. Конструкция поменяется чертежом где на фиг. 1-цилиндр с продольными (параллельно оси) канавками, на фиг. 2- варианте выполнения призматических деталей.

Конструкции питающий цилиндра прядильного устройства состоит из составного цилиндра 1 включающего насаженного на приводной вал 2 внутренней втулки 3, на которую насажена упругая резиновая втулка 4, на которую насажена наружная втулка 5 имеющая сквозные продольные призматические канавки 6 в осевом направлении с трапецеидальным поперечным сечением в наружной поверхности. В канавки 6 устанавливаются идентичным по форме канавок 6 призматические детали 7 выполнение в четырех исполнениях (вариантах): первый, (I) - в детали 7 наружн поверхность 8 выполнена плоским (без рифлей, буртиков, выступов); второй (II) вариант-детали 7 по наружной поверхности выполнены рифленным, рифли 9 выполнены параллельно оси цилиндра 1; третий (III) вариант-детали 7 по наружной поверхности выполнены с

выступами (буртиками), группа буртиков составляют квадратную площадь 10, которые установлены с определенным шагом; четвертой (IV) вариант-детали 7 по наружной поверхности имеют выступы (буртики), которые составляют непрерывную полосу буртиков 11, то-есть квадратная площадь 10 с выступами расположены непрерывно по всей длине детали 7.

Фиг 1. Питающий цилиндр прядильного устройства

Волокнистая масса (хлопковое волокно) в виде ленты поступает через уплотнительную воронку и зоне подачи между питающим столиком (на рис. не показана) и питающим цилиндром 1. При этом лента (волокнистая масса) сжимается между столиком и деталями 7 имеющие различные формы исполнения 8,9,10,11 которые установлены в канавках 6 последовательно с шагом каждые через три канавок 6. При таком расположении деталей 7 последовательно увеличиваются сила трения между поверхностями деталей 7 и волокнистой ленты из-за увеличивайся выступов (буртиков) на поверхности деталей 7. Причем, такая зона воздействия деталей 7 на волокнистый материал повторяется циклически в зависимости от шага между деталями 7 установленных в канавках 6.

Упругая резиновая втулка 4 обеспечивает амортизацию ударных воздействий поверхностей 8,9,10,11 деталей 7 на волокнистый материал.

Таким образом, обеспечивается равномерность плотности волокон по ширине ленты, тем самым и равномерность подачи ленты, а также снижение поврежденности волокон.

Для исследования нормальных деформаций резинового упругого элемента рассмотрим коаксиальное кручение составного питающего цилиндра. (фиг.2)

Фиг 2. Составной питающий цилиндр с упругими оболочками

Рассматриваемые оболочки в процессе эксплуатации, хранения или транспортировки подвергаются различным механическим и физическим воздействиям, которые могут стать причиной появления в оболочке напряженно-деформированного состояния, опасного для ее прочности, жесткости или устойчивости. В связи с этим возникает необходимость предсказывать указанные явления или объяснять причины их возникновения. Иначе говоря, требуется умение рассчитывать конструкцию. Это обстоятельство поставило перед строительной механикой задачу разработки теории расчета оболочек, связанных с мягким массивным телом.

Результаты. Применяющиеся в практике машиностроении различные резиновые и резина металлические детали могут испытывать все перечисленные виды нагрузок [2]. Единственная перемещения составного

питающего цилиндра ,которая получают точки при скручивании его шарнира, это угол поворота φ (см.фиг. 3), причем последний зависит от только от радиуса r цилиндра, на котором расположена рассматриваемая точка [3].

$$\varphi = \varphi(r)$$

Единственная перемещения составного питающего цилиндра ,которая получают точки при скручивании его шарнира, это угол поворота φ (фиг.3), причем последний зависит от только от радиуса r цилиндра, на котором расположена рассматриваемая точка.

$$\varphi = \varphi(r)$$

(1)

Где

$$\varphi = \frac{M}{4\pi G l} \cdot \frac{r_2^2 - r_1^2}{r_1^2 r_2^2}$$

Фиг.3 Перемещения при кручении составного питающего цилиндра.

Ограничимся рассмотрением осесимметричных деформаций цилиндра ,т.е.предложим,что ρ, φ и ω не зависят от полярного угла ψ . В этом случаекомпонетты деформацииив цилиндрических координатах будут

$$\varepsilon_r = \frac{\partial \rho}{\partial r} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial \rho}{\partial r} \right)^2 + (r + \rho)^2 + \left(\frac{d\varphi}{dr} \right)^2 \right];$$

(2)

$$\gamma_{r\varphi} = \frac{(r+\rho)^2}{r} \frac{d\varphi}{dr} ;$$

(3)

Где ρ – радиальное смещение.

Из формул (2) и (3) , что только компоненты деформации ε_r и $\gamma_{r\varphi}$ отличны от нуля. Они равны

$$\varepsilon_r = \frac{1}{2} r^2 \left(\frac{d\varphi}{dr} \right)^2$$

(4)

$$\gamma_{r\varphi} = r \frac{d\varphi}{dr} \quad (5)$$

Вычислим инварианты деформации:

$$J_1 = \varepsilon_r = \frac{1}{2} r^2 \left(\frac{d\varphi}{dr} \right)^2$$

(6)

$$J_2 = \frac{1}{4} \gamma_{r\varphi}^2 = \frac{1}{4} r^2 \left(\frac{d\varphi}{dr} \right)^2$$

(7)

$$J_2 = \frac{1}{4} \gamma_{r\varphi}^2 = \frac{1}{4} r^2 \left(\frac{d\varphi}{dr} \right)^2$$

(8)

$$J_2' = 2(J_1 - J_2) = \frac{1}{2} r^2 \left(\frac{d\varphi}{dr} \right)^2 = J_1$$

(9)

Равенства $J_2' = J_1$ имеет место ,так как деформация является плоской. Удельная энергия деформации резины составного и трехслойного питающего цилиндра составляет

$$W = C_1 J_1 + C_2 J_2' = (C_1 + C_2) \frac{1}{2} r^2 \varphi'^2$$

(10)

где $\varphi' = \frac{d\varphi}{dr}$

Энергия деформации всего объема резины (оболочки) питающего цилиндра равно

$$U = 2\pi l \int_{r_1}^{r_2} W r dr = \pi l (C_1 + C_2) \int_{r_1}^{r_2} \varphi^2 r^3 dr.$$

(11)

Потенциал внешнего момента M составляет

$$\mathcal{H} = -M \int_{r_1}^{r_2} \varphi^1 dr \quad (12)$$

Где $\int_{r_1}^{r_2} \varphi^1 dr = \varphi_{ш}$ – угол закручивания составного питающего цилиндра.

Полная энергия системы Π равна

$$\Pi = U + \mathcal{H} = \int_{r_1}^{r_2} \Phi(\varphi^1, r) dr$$

(13)

Где $\Phi(\varphi^1, r) = \pi l (C_1 + C_2) \varphi^2 r^3 - M \varphi^1$

Для того чтобы полная энергия была минимальной, должна выполняться уравнение Эйлера

$$\frac{d\Phi}{d\varphi^1} = 0$$

(14)

Или $2 \pi l (C_1 + C_2) \varphi^1 r^3 - M = 0,$

(15)

Откуда $\varphi^1 = \frac{M}{2 \pi (C_1 + C_2) l r^3}$

(16)

Уравнения (16) позволяет вычислить угол закручивания составного питающего цилиндра. :

$$\varphi_{ш} = \int_{r_1}^{r_2} \varphi^1 dr = \frac{M}{4 \pi (C_1 + C_2) l} \frac{r_2^2 - r_1^2}{r_1^2 r_2^2}$$

(17)

где C_1, C_2 –коэффициенты . входящий в формуле (17) удельной энергии деформации и зависящие от свойства материала [4].

Результаты показывают что постоянные C_1 и C_2 связаны с модулем упругости материала при малых деформациях E

$$3(C_1 + C_2) = E \quad (18)$$

Поскольку $C_1 + C_2 = G$, то для полученная формула тождественная с формулой (см.[4]) .

$$\varphi = \frac{M}{4 \pi G l} \frac{r_2^2 - r_1^2}{r_1^2 r_2^2}$$

Деформация стержня круглого сечения при кручении характеризуется поворотом смежных сечений. Угол поворота одного сечения относительно другого мы назвали углом закручивания φ [5].

Закручивание оболочки составного питающего цилиндра происходит под действием стенки питающего столика вместе с их прижиной и вследствие трения между волокнистой лентами. Таким образом, угол закручивания φ линейно зависит от момента не только при малых, но и при больших деформациях. Рассмотрим теперь напряжения, возникающие в резиновый оболочки составного питающего цилиндра. Одним из направлений главных деформаций является осевой направление в котором $\varepsilon_z = 0, \lambda_z = 1$.

Две другие главные деформации определяется уравнениям

$$\varepsilon_{1,2} = \frac{1}{2} \varepsilon_r \pm \frac{1}{2} \sqrt{\varepsilon_r^2 + \gamma_{r\varphi}^2},$$

(19)

или

$$\varepsilon_{1,2} = \frac{1}{2} r^2 \varphi'^2 \pm \frac{1}{2} r \varphi' \sqrt{1 + \frac{1}{4} r^2 \varphi'^2}$$

(20)

В недеформированном состоянии направление наибольшей главной деформации составляет с радиусом угол α , определяемый из уравнения

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{\gamma_{r\phi}}{\varepsilon_r} = \frac{2}{r\phi'} \quad (21)$$

Главные степени удлинения равны

$$\lambda_1^2 = 1 + 2\varepsilon_1 = 1 + \frac{1}{2}r^2\phi'^2 + r\phi' \sqrt{1 + \frac{1}{4}r^2\phi'^2} \quad (22)$$

$$\lambda_2^2 = 1 + 2\varepsilon_2 = 1 + \frac{1}{2}r^2\phi'^2 - r\phi' \sqrt{1 + \frac{1}{4}r^2\phi'^2}$$

(23)

$$\lambda_3 = \lambda_z = 1. \quad (24)$$

Полученные значения λ позволяют определить главные напряжения с точностью до гидродинамического давления по формулам [4].

Выделим в недеформированном материале два отрезка, ориентированные в направлениях главных деформаций, т.е. под углами α и $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ к радиусу

После деформации углы будут равны соответственно α^I и $\beta^I = \frac{\pi}{2} - \alpha^I$.

Эти углы легко найти из этого условия, что радиальная проекция отрезков остается неизменной (так как $\rho = 0$ – смещения).

Таким образом,

$$d\operatorname{scos}\alpha = \lambda_1 d\operatorname{scos}\alpha^I$$

(25)

$$d\operatorname{scos}\beta = \lambda_2 d\operatorname{scos}\beta^I \quad (26)$$

$$\text{откуда} \quad \operatorname{cos}\alpha^I = \frac{1}{\lambda_1} \operatorname{cos}\alpha; \quad (27)$$

$$\operatorname{sin}\alpha^I = \operatorname{cos}\beta^I = \frac{1}{\lambda_2} \operatorname{sin}\alpha \quad (28)$$

Теперь определим напряжения в радиальном и окружном сечениях деформированного составного питающего цилиндра.

$$\sigma_{\phi} = \sigma_1 \sin^2 \alpha^I + \sigma_2 \cos^2 \alpha^I \quad (30)$$

$$\tau_{r\phi} = (\sigma_1 - \sigma_2) \sin \alpha^I \cos \alpha^I \quad (31)$$

Подставляя сюда значения напряжений из уравнений [4] и учитывая соотношения (27,28) и условие $\lambda_1 \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, получим

$$\sigma_r = C_1 + 2C_2 + s; \quad (32)$$

$$\sigma_{\phi} = (C_1 + C_2) \left(\frac{\lambda_1^2}{\lambda_2^2} \sin^2 \alpha + \frac{\lambda_2^2}{\lambda_1^2} \cos^2 \alpha \right) + C_2 + s; \quad (33)$$

$$\tau_{r\phi} = (C_1 + C_2) (\lambda_1^2 - \lambda_2^2) \sin \alpha \cos \alpha \quad (34)$$

Если использовать теперь установленные выше значения λ по формулам (22,23,24) и угла α по зависимости (21) . то для напряжения σ_{ϕ} и $\tau_{r\phi}$ получим

$$\sigma_{\phi} = C_1 + 2C_2 + s + (C_1 + C_2) r^2 \varphi'^2; \quad (35)$$

$$\tau_{r\phi} = (C_1 + C_2) r \varphi', \quad (36)$$

После подстановки φ' из уравнения (16) имеем

$$\sigma_{\phi} = C_1 + 2C_2 + s + \frac{M^2}{4 \pi^2 l^2 (C_1 + C_2)^2} \frac{1}{r^4}; \quad (37)$$

$$\tau_{r\phi} = \frac{M}{2\pi l} \frac{1}{r^2}$$

(38)

Для напряжения σ_z получаем по формуле (см.стр.526)[4].

$$\sigma_z = C_1 + 2C_2 + s + C_2 r^2 \varphi'^2 = C_1 + 2C_2 + s + C_2 \frac{M^2}{4 \pi^2 l^2 (C_1 + C_2)^2} \frac{1}{r^4}; \quad (39)$$

Величину s найдем из рассмотрения равновесия элемента , вырезанного из деформированного цилиндра

Численный анализ функциональных и экспериментальных параметров составного питающего цилиндра в зон питания пневмомеханических прядильных машин приведено в таблице 1.

Таблица 1.

№	Обозначения	Имя параметров	Численные значения
---	-------------	----------------	--------------------

1	M	Крутящий момент упругого питающего цилиндра	170 Н · мм
2	$r_1 = r$	Внутренний радиус упругого питающего цилиндра	5 мм
3	r_2	Наружный радиус предлагаемая упругого питающего цилиндра	12 мм
4	G	Модул сдвига	$0.8 \frac{\text{Н}}{\text{мм}^2}$
5	l	Длина упругого трехслойного и упругого питающего цилиндра	30мм
6	$\tau_{r\phi}$	Касательное напряжения в окружном сечении зависимо от радиуса основания упругого питающего цилиндра.	$0.0073 \frac{\text{Н}}{\text{мм}^2}$
7	σ_r	Напряжения в радиальном сечении деформированного составного питающего цилиндра прядильных машин	$-0.003 \frac{\text{Н}}{\text{мм}^2}$ (пр. напр)

8	σ_{ϕ}	Напряжения в окружном сечении деформированного составного питающего цилиндра прядильных машин	$0.0016 \frac{H}{\text{мм}^2}$
9	σ_z	Напряжения в вертикальном сечении (ось z) деформированного упругого питающего цилиндра.	$-0.001 \frac{H}{\text{мм}^2}$ (пр.напр)
10	$\varphi = \varphi_{\text{с.п.ц.}}$	Угол закручивания составного питающего цилиндра	$0.018 \text{рад} \approx 1^{\circ} \text{град}$

Коэффициент пропорциональности E , связывающий нормальное напряжение и относительное удлинения, называется модулем упругости E при растяжении, сжатии, кручении материала. Таким образом, физическая модуль E характеризует сопротивляемость материала упругой деформации при кручении. Однако при практических целей в машиностроении имеет важную роль зависимость между модулем упругости E и напряжения в окружном сечении деформированного трехслойного стержня. Трехслойные конструкции в виде пластин и оболочек находят широкое применение в различных отраслях, включая строительство, кораблестроение, авиастроение и т.д. Такие конструкции сочетают в себе малый вес и высокую жесткость. Зная зависимость между модулем

упругости E и напряжения в окружном сечении σ_{ϕ} деформированного составного питающего цилиндра приведено в фиг 4.

Фиг 4. Периодическая зависимость между модулем упругости $E = \frac{H}{\text{мм}^2}$ и напряжения в окружном сечении $\sigma_{\phi} = \frac{H}{\text{мм}^2}$ деформированного составного питающего цилиндра при ($E_1 = 0.5, E_2 = 1, E_3 = 1.5, E_4 = 2, E_5 = 2.5, \sigma_{\phi 1} = 0.0058, \sigma_{\phi 2} = 0.0031, \sigma_{\phi 3} = 0.0021, \sigma_{\phi 4} = 0.0016, \sigma_{\phi 5} = 0.0013$)

Выводы: Теоретическое исследовано деформации упругого резинового оболочки составного питающего цилиндра пневмомеханических прядильных машин при коаксиальном кручении. Для создания равномерной нагрузки в радиальном направлении и уменьшения объема составного питающего цилиндра ширина резиной втулки (оболочки) по мере удаления от центрального ось должна уменьшаться при процессе подачи ленты из зон питания к зону дискретизации. Исследовано численный анализ функциональных и экспериментальных параметров составного питающего цилиндра в зон питания пневмомеханических прядильных машин. Приведено определения угол закручивания ϕ при коаксиальном кручении предлагаемого питающего цилиндра зависимо от его получаемого момента M . Без теоретического расчета не возможно получать пряжа с

требуемого качествами. Т

Список использованных **источников и литературы**

1. В. Роглен. и др. Безверетенное прядение М.: Легкая и пищевая промышленность. -1981,- С. 105-118.
2. В.Н. Потураев. Резиновые и резинометаллические детали машин , М.: Машиностроения, г.2013, стр. 118.
3. Бидерман В.П. Вопросы расчета резиновых деталей. В.сб.: Расчеты на прочность. Под. Ред. С.Д.Пономарев. Вып.3, М.: Машгиз, 1959г .
4. С.Д. Пономарев и др. Расчет на прочность в машиностроении.Том 2, М.,Машиностроения ,г.1987,стр.533.
- 5.Н.М. Беляев , Сопротивления материалов., М., Наука,г.1991, стр.171.